

УДК 347.6

ББК 67.404

При подготовке статьи использована Справочно-информационная система «Консультант Плюс»

НЕСМЕЯНОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

к.ю.н., доцент, доцент Кафедры правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
e-mail: IANesmeyanova@fa.ru
Orcid: 0000-0002-0128-2535

IRINA A. NESMEIANOVA

Legal Sciences Ph. D., Associate Professor of the Department of Legal Regulation of Economic Operations of the Law Faculty Financial University under the Government of the Russian Federation
e-mail: IANesmeyanova@fa.ru
Orcid: 0000-0002-0128-2535

СОВРЕМЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

MODERN FAMILY VALUES AND THEIR FEATURES

Аннотация. В статье рассмотрена трансформация понятий «семья», «ценность», мнения ученых о семейных ценностях, в том числе традиционных семейных ценностях. С учетом современных изменений в мире и обществе предложена классификация семейных ценностей, подчеркнута мысль ученых о том, что реальные взаимоотношения в семьях должны найти отражение в действующем законодательстве. Уделено внимание мыслям и предложениям ученых о семейных ценностях, затронуты дискуссионные вопросы.

Актуальность проблематики. Семейные ценности — вопрос, который очень часто обсуждается как на законодательном уровне, так и учеными, а также всеми, кого непосредственно он затрагивает — членов семьи или тех, кто хотел бы ее создать. Данная тема находит свое место в различных классификациях ценностей, однако представляется целесообразным в данной статье рассмотреть ее лишь в одном аспекте: являются ли традиционные семейные ценности современными для нашего общества, а значит — востребованными и разделяемыми самими гражданами. Ведь современную семью отличает не только общность ценностей и интересов, но и равноправие и личная независимость мужчины и женщины.

Abstract. The article presents and discusses the concepts and transformation of the concepts of “family”, “value”, the opinions of scientists about family values, including traditional family values. Taking into account modern changes in the world and society, a classification of family values is proposed, and the idea of scientists is emphasized that real relationships in families should be reflected in the current legislation. Attention is paid to the thoughts and proposals of scientists about family values, and controversial issues are raised.

Relevance of the problem. Family values are an issue that is very often discussed both at the legislative level and by scientists and everyone who is directly affected by it — family members or those who would like to create one. This topic finds its place in various classifications of values, but it seems appropriate in this article to consider it only in one aspect: are traditional family values modern for our society, and therefore in demand and shared by the citizens themselves. After all, the modern family is distinguished not only by a commonality of values and interests, but also by the equality and personal independence of men and women.

Основная цель. Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, что в стремительно меняющемся мире происходит и изменение ценностей, в том числе это затрагивает и семейные ценности. Это обусловлено, во-первых, тем, что в понятие и цель семьи сейчас вкладывается совсем другой смысл, например, многодетную семью сейчас мало кто воспринимает как свою личную цель, скорее это понимается как необходимость для государства восполнить трудовые ресурсы. Само понятие ценностей претерпело тоже существенные изменения, причем как для мужчин, так и для женщин. Если раньше роль мужчины в роли добытчика, а женщины — хранительницы семейного очага воспринималась всеми с одобрением и пониманием, то сейчас — равноправие в отношениях, свобода в выборе профессии и востребованность в профессиональной сфере — приоритет современного поколения. Сюда же можно отнести осознанный выбор периода жизни для рождения детей и нацеленность не на количество, а на качество жизни детей, их воспитания и образования. Именно поэтому, а также в связи с изменениями науки, технологий, связанных с ними коммуникативных связей, почти ушли в прошлое понятия «бобыль», «мать-одиночка» и другие термины, характеризующие одиноко проживающего, нуждающегося в помощи человека. Повышение пенсионного возраста, увеличившаяся продолжительность жизни, стремление молодых людей проживать отдельно от родителей, создаваемые для этого государством предпосылки в виде государственных программ, жилищного строительства, кредитования, материнского капитала и прочего позволило разным поколениям разорвать семейные связи, являющиеся традиционными еще 20–50 лет назад. В настоящее время семья может состоять и из одного человека. Соответственно, изменившийся уклад жизни меняет и семейные ценности.

Рассматриваемые проблемы. К рассматриваемым проблемам можно отнести само понятие семейных ценностей, а также их классификацию. На наш взгляд, здесь целесообразно опираться на классификацию А.И. Загоровского, конкретизировав ее с учетом современных тенденций и учитывая, что у основных социально-демографических групп населения, к которым Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» относит трудоспособное население, пенсионеров, детей, могут быть разные семейные ценности.

Primary goal. The purpose of this article is to show that in a rapidly changing world, values are also changing, including family values. This is due, firstly, to the fact that the concept and purpose of family is now given a completely different meaning, for example, few people now perceive a large family as their personal goal; rather, it is understood as a need for the state to replenish labor resources. The very concept of values has also undergone significant changes, both for men and women. If earlier the role of a man as a breadwinner and a woman as a keeper of the family hearth was perceived by everyone with approval and understanding, now equality in relationships, freedom in choosing a profession and demand in the professional sphere are the priorities of the modern generation. This also includes a conscious choice of the period of life for the birth of children and a focus not on the quantity, but on the quality of life of children, their upbringing and education. That is why, as well as in connection with changes in science, technology, and associated communication connections, the concepts of “single mother”, “single mother” and other terms that characterize a person living alone and in need of help are almost a thing of the past. The increase in the retirement age, increased life expectancy, the desire of young people to live separately from their parents, the prerequisites created for this by the state in the form of state programs, housing construction, lending, maternity capital and other things have allowed different generations to break off family ties that have been traditional for another 20-50 years. Currently, a family can consist of one person. Accordingly, the changed way of life also changes family values.

Problems addressed. The problems under consideration include the very concept of family values, as well as the classification of family values. In our opinion, it is advisable to rely on the classification of A.I. Zagorovsky, specifying it taking into account modern trends and taking into account that the main socio-demographic groups of the population, to which the Federal Law of October 24, 1997 n 134-FZ “On the subsistence minimum in the Russian Federation” includes the working population, pensioners, children can have different family values.

Дискуссионным также является вопрос о том, относятся ли в настоящее время к ценностям то, что раньше, безусловно, ими являлось, например, семейные трудовые династии или семейные реликвии.

Используемые методы. Помимо общенаучных методов при подготовке статьи использовались такие специальные методы исследования, как сравнительно-правовой метод, формально-юридический метод.

Выводы. В статье приведены мнения ученых и их предложения по вопросам классификации семейных ценностей. Предложено классифицировать современные семейные ценности на физиологические, имущественные, личные неимущественные. Предлагается к обсуждению как сама классификация, так и наполнение ее конкретным содержанием.

Ключевые слова: семейные ценности, классификация ценностей, традиционные ценности, трансформация ценностей, семейные отношения

Also debatable is the question of whether things that previously certainly were considered valuable, for example, family labor dynasties or family heirlooms, are now considered valuable.

Methods used. In addition to general scientific methods, when preparing the article, such special research methods as the comparative legal method and the formal legal method were used.

Conclusions. The article presents the opinions of scientists and their proposals on the classification of family values. It is proposed that modern family values can be classified into physiological, property, and personal non-property. Both the classification itself and its filling with specific content are proposed for discussion.

Keywords: family values, classification of values, traditional values, transformation of values, family relationships.

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о семейных ценностях в последнее время становится все более актуальным: в основном о них говорят как о способе объединения общества, их же противопоставляют западным ценностям.

Учитывая, что традиционные семейные ценности являются на сегодняшний день одним из обсуждаемых на государственном уровне вопросов, развитию данной темы и смежных с ней проблем посвящены научные работы ряда авторов. Так, Л.В. Щенникова [1] замечает, что появившийся новый императив сохранения традиционных семейных ценностей определяет направление гражданского-правового регулирования наследственных отношений, призванных обеспечить благосостояние семьи и рожденных в ней детей.

На необходимость введение дефиниции «сохранность и неприкосновенность семейных ценностей» указывает О. Ю. Ситкова [2], аргументируя свою точку зрения тем, что даже в государствах, имеющих одинаковые правовые системы, принципы, традиции, схожие отношения могут иметь различное правовое регулирование и, соответственно, по существующим спорам могут выноситься судебные решения, неприемлемые для государства, имеющего иные семейные ценности. Тем самым О.Ю. Ситкова подчеркивает значение публичного порядка в сохранении и защите семейных правоотношений и традиционных семейных ценностей.

По мнению А. В. Фиошина [3], в настоящее время институт семьи находится в тяжелейшем состоянии, а сама семья утратила ценность. Подчеркивая значение семьи,

А. В. Фиошин видит цель в возрождении больших крепких семей, формировавших «огромное море населения» и традиционных семейных ценностей, проверенных веками.

Традиционные семейные ценности А. А. Мохов и Ю. А. Свириной [4] предлагают рассматривать в качестве одного из признаков, присущих семье как социальному институту. В качестве других признаков они называют специфические социальные роли членов семьи, наличие брака как специальной формы, наличие гласных и негласных норм, характерных для членов семьи. Представляя свое понимание семьи в современных условиях, они подчеркивают, что «семья — один из древнейших традиционных институтов общества, благодаря этому институту осуществляется как текущая, так и межпоколенная трансляция базовых ценностей, составляющих глубинную основу общества в целом или его отдельной группы». Говоря о ценностях семьи, указанные авторы замечают, что для пожилых членов семьи становятся более актуальными вопросы передачи молодым поколениям семейного опыта, традиционных ценностей «ближе к завершению своего жизненного цикла».

Руководствуясь Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» крепкая семья отнесена к одной из традиционных ценностей (п.24). К традиционным семейным ценностям можно отнести «защиту института брака как союза мужчины и женщины, обеспечение преемственности поколений, заботу о достойной жизни старшего поколения, формирование представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете».

В данном контексте представляется интересной точка зрения Ю. В. Кима [5],

который считает, что «к известным видам толкования содержательной стороны правовых норм (доктринального, логического, систематического, историко-правового и проч.) можно присовокупить психолингвистический компонент», в основе которого лежат свободные ассоциации. В качестве примера указанный автор приводит «традиционные семейные ценности».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие ученые и исследователи, рассматривая вопросы семьи и ее жизнеустройства, как правило опираются на такое цементирующее семью понятие как ценности, которые принято считать традиционными. Между тем, само понятие раскрывается недостаточно полно и некоторые составляющие это понятие компоненты носят субъективный или оценочный характер. В статье же ставится цель, не умаляя ценностей, которые присутствуют и сплачивают каждую семью, выделить новые черты, которые, на наш взгляд, характерны и актуальны для современной семьи и не противоречат иным ценностям.

Именно на тенденцию расширения предмета семейно-правового регулирования обращает внимание А.Н. Левушкин [6], говоря о новом векторе в развитии брачно-семейных отношений. Он указывает не только на изменение традиционных, но и на появление новых отраслевых институтов, что свидетельствует о трансформации всей системы законодательства.

Рассматривая историческое развитие семьи и присущих ей ценностей, необходимо отметить, что законодатель не всегда был последователен в сохранении традиционных ценностей. Так, академик С. Я. Вольфсон — автор книги «Семья и брак в их историческом развитии» — писавший в 1920-х годах о неминувности «отмирания» брака, уже в 1937 году назвал моногамный брак семейной «базовой основой», которая будет продолжаться и при коммунизме. В 1920-х — 1930-х годах считалось акту-

альным, как указывают О. Е. Казьмина и Н. Л. Пушкарева [7], «не плестись в хвосте обывательских настроений, унаследованных от старого режима», а ориентироваться на новую социалистическую мораль. Дискуссии о браке представлялись в молодежной прессе 30-х годов как «буржуазные происки». Как подчеркивают данные авторы, история России XX века пронизана экспериментированием, в том числе и в области брачно-семейных отношений. Эти эксперименты носили самый разный характер и порою были выражением прямо противоположных устремлений. Однако присущие данному социальному институту внутренние механизмы заставляли его постоянно возвращаться к свойственным формам.

Поэтому, переходя непосредственно к рассмотрению вопроса о семейных ценностях в современную эпоху, хочется прежде всего задать обычные терминологические вопросы о том, что такое семья и кто является ее членами, которые, собственно, и пользуются этими «ценностями»; и второй вопрос — также традиционный — о том, что же является ценностью для людей, которые стремятся объединиться в семью, поддерживают семейные отношения в силу собственного желания или закона, и не желают утрачивать значимые для них семейные ценности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При написании статьи использовались общенаучные методы исследования, такие, как описание, сравнение, анализ и познание, а также специальные методы: сравнительно-правовой и формально-юридический. Путем сравнительно-правового метода были проанализированы понятия — семья и ее ценности, а также сами семейные ценности и их трактовка и содержание отдельными учеными. Отмечено, что семейные ценности, благодаря отношению

современных людей к семье и ее роли для каждого члена семьи, трансформировались и наполнились новым содержанием. Формально-юридический метод исследования способствовал систематизации и описанию ценностей семейных отношений, он позволил классифицировать ценности на фундаментальные, традиционные и современные, предложенные рядом ученых и специалистов в современную эпоху и сформировавшиеся под влиянием глобализации, цифровизации, развития общества и семьи в настоящее время. Тем не менее, много вопросов, связанных с семейными ценностями, остаются дискуссионными или требуют своего дальнейшего развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматривая вопрос о понятии «семья» и содержании данного термина, сразу отметим, что он многократно обсуждался и известен: действующее семейное законодательство не позволяет напрямую определить субъектный состав семьи в силу отсутствия легального определения семьи и понятия членов семьи. Обычно говорят, что семья не является субъектом права и участником правовых отношений. В то же время определение семьи можно найти в ст. 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», где говорится, что это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.

Между тем, обычно мы относим к членам семьи супругов, их несовершеннолетних детей и иных родственников, с которыми они постоянно совместно проживают и осуществляют семейные правоотношения, учитывая, что для различных отраслей права круг членов семьи может различаться, поскольку само понятие имеет различное содержание в зависимости от целей пра-

вового регулирования. Так, говоря об алиментных обязательствах, в разделе V СК РФ, к другим членам семьи законодатель отнес братьев и сестер, родственников по восходящей и нисходящей линии (внуков, дедушек и бабушек), отчимов и мачех, пасынков и падчериц, фактических воспитателей. Дискутируя по субъектному составу членов семьи, представляется актуальным упомянуть и еще одну категорию — собственников, статус и субъектный состав которых также остается неопределенным. В то же время считать, что они не связаны семейными отношениями и не имеют общих семейных ценностей, было бы опрометчиво. Так, ст. 20 НК РФ относит к взаимозависимым лицам тех лиц, которые «состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого». Однако, семейное законодательство не содержит легального определения понятия свойства, хотя и подразумевается, что оно основано на семейных связях. Так, ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» указывает, что в близком родстве или свойстве состоят: родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей. Аналогичное положение есть и в ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Рассматривающий дело суд (Решение Октябрьского районного суда г. Красноярска от 22 августа 2013 г. по делу № 2-1165/2013) не просто сослался на наличие отношений свойства между ответчицей (невесткой) и ее свекровью, но и «показал влияние этой семейной связи на определение цены сделки», которая «была существенно завышена по сравнению с рыночными ценами» [8].

Переходя к терминологическому опре-

делению понятия «ценность», имеющему комплексный и многогранный характер, обратимся к Советскому энциклопедическому словарю (Советский энциклопедический словарь. Издательство Советская энциклопедия, 1979 год, стр. 1481.), где указано, что «ценность — положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Различают материальные, общественно-политические и духовные ценности». Семейные ценности в указанном издании не упоминаются.

В контексте изучения вопроса семейных ценностей представляется наиболее важным конкретизация материальных и духовных ценностей, хотя не следует забывать и об общественной ценности семьи в глазах общества: особенно в советское время образованию семьи путем заключения брака в органах ЗАГС, рождению детей исключительно в зарегистрированном браке придавалось особенное значение, в тот же период активно употреблялись с негативной оценкой такие понятия как сожительство, мать-одиночка и прочие.

В настоящее время в основном принято ценности, особенно связанные с семейными отношениями, подразделять на две группы: традиционные и нетрадиционные семейные ценности. Этим категориям посвящены работы многих ученых. Например, семейным ценностям посвящены работы А. А. Елисеевой, А. Ю. Касаткиной, А. В. Фиошина, П. А. Якушева и других авторов.

Значимым, на наш взгляд, здесь является понимание ценностей, данное С. В. Масленниковой и М. В. Матвеевой [9]: «семья, брак, материнство, воспитание ребенка

в семье, равноправие супругов, забота о родителях — вот основные традиционные семейные ценности». Указанные авторы подчеркивают, что, поскольку «на протяжении истории наблюдались разные традиции в этой сфере отношений, то не стоит абсолютизировать однозначность конституционно-правовой интерпретации традиционных семейных ценностей в настоящее время».

Как замечает А. А. Елисеева [10], «К семейным ценностям обычно относят: любовь, супружество, многодетность, преемственность поколений», однако, в настоящее время «дефиниции «семья» и «семейные ценности» утратили общепринятое традиционное понимание, стали «пластилиновыми», приспособляющимися к конкретным жизненным ситуациям».

Переходя к вопросу о современных семейных ценностях, нельзя не отметить, что причины осовременивания традиционных ценностей объективны и вызваны такими явлениями действительности как глобализация, общедемократические изменения в обществе, среди которых обычно называют свободу и права человека, равенство перед законом, социальную справедливость и другие. Именно поэтому государству и обществу, на наш взгляд, необходимо найти баланс между современными тенденциями, которые, безусловно, отражаются как на принципах построения семейных правоотношений и на семье в целом, так и личными ценностями граждан. Тем самым будет исключен публично-правовой и частно-правовой конфликт и ценностей, и интересов. Неслучайно насчет гармонизации юридических и личных нравственно-этических начал очень мудро высказался В. Н. Синюков [11]: «Ценность права в русском правосознании не в обеспечении формальной законности, а в достижении его тождественности с глубинным образом собственного жизнепонимания», тем самым подчеркивая, что ценностями можно на-

зывать лишь те ценности, которые были фактически переданы последующим поколениям, а не провозглашены. Таким образом, фактические ценности должны находиться в союзе с юридическими ценностями. По мнению В. Н. Синюкова [12], «принцип верховенства права делается связующим по отношению к политике в области прав человека и выступает способом преодоления традиционных правовых ценностей, основанных на национальных суверенитетах; наполняет их новым смыслом...». В настоящее время, как указывает В. Н. Синюков, при интенсивном развитии технологий, необходимо модернизировать институты детства и молодежи, статус семьи и членов семьи, речь может идти также о создании новых направлений субъективных прав и обязанностей. При этом необходима «правовая защищенность человеческой природы... настало время осознать свои человеческие ценности... и работать на них».

Учитывая изложенное, считаем, что в современном обществе возникла необходимость трансформации ценностей из традиционных (классических) в современные семейные ценности.

При классификации ценностей целесообразно опираться на мнение А. И. Загоровского [13] в отношении брака. Ученый отмечал, что «брак (у народа культурного) включает в себе следующие элементы: во-первых, элемент естественный (физический), половой — вложенное природой в человека наряду с другими животными физиологическое влечение особей разного пола друг к другу; во-вторых, элемент нравственный (этический), заключающийся во взаимной нравственной привязанности супругов, в общении их внутреннего, духовного мира; в-третьих, экономический, порождающий хозяйственную связь, в силу которой возникает общее хозяйство мужа и жены; в-четвертых, элемент юридический, в силу которого брак является источником определенного юридического положения

лиц, взаимно связанных супружеством, и порождает для них взаимные права и обязанности, и, в-пятых, религиозный, подчиняющий брак правилам религии: ни одна религия не относится безразлично к браку, и в особенности христианская».

Учитывая и основываясь на позиции А. И. Загоровского, современные семейные ценности можно классифицировать на:

- физиологические (включающие удовлетворение половой потребности и продолжение рода);
- имущественные (включающие улучшение материального положения, материальную поддержку, наследование). В.И. Синайский [14], например, писал, что «благодаря наследованию человек... как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников»;
- личные неимущественные (включающие взаимную коммуникацию, взаимные интересы, содействие, сопереживание и другие).

При этом следует отметить, что ценности у участников семейных правоотношений могут не совпадать, но, строя отношения на основе определенных принципов, например, принципа справедливости или принципа эквивалентности, можно достичь баланса интересов сторон. При этом ценности для каждой конкретной семьи неоднозначны, например, семейная трудовая династия для одной семьи может считаться семейной ценностью, а для другой семьи — пережитком прошлого, а ценностью — транспрофессионализм. Или, для другой семьи семейные архивы в качестве семейной реликвии могут представлять семейную культурную ценность, а для другой семью — могут никакой ценности не представлять.

Существует и противоположное мнение. Так, А. А. Елисеева [10] считает, что «система ценностей отдельной семьи складывается из ценностных ориентаций каждого его члена».

Не умаляя значение традиционных семейных ценностей, о необходимости сохранения которых говорится в ст. 114 Конституции РФ, следует отметить, что к данному вопросу необходимо относиться взвешенно, осознавая происходящие перемены во всех сферах жизни, в том числе и в традициях.

Так, например, принят Федеральный закон от 24.07.2023 № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на сохранение традиционных семейных ценностей. Как было указано в пояснительной записке к Проекту Федерального закона № 369814-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Постановление № 4096-8 ГД) «Стратегия национальной безопасности... относит защиту традиционных духовно-нравственных основ российского общества» к вопросам, имеющим кардинальное значение. «В основном законе страны предусмотрено только два пола — мужчины и женщины, никакие «промежуточные» и «дополнительные» варианты полов или «гендеров»... не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность «изменения пола»». Защита обеспечивается в том числе устойчивостью системы здравоохранения, ее адаптацией к новым вызовам и угрозам.

В то же время, существуют разные обстоятельства. Например, если при рождении ребенка врачи визуально не могут определить пол ребенка, его записывают по желанию матери ребенка. Так, в пп.18 п.14 «Порядка выдачи документа о рождении «Медицинское свидетельство о рождении», утвержденного Приказом Минздрава России от 13.10.2021 № 987н «Об утверждении формы документа о рождении и порядка его выдачи» говорится: «в пункте 18 делается от-

метка о поле ребенка: «мужской» или «женский». В случае невозможности визуального определения пола ребенка его записывают по желанию матери». Как будет решаться вопрос с полом ребенка в случае ошибки матери — решения пока нет.

В настоящее время к традиционным семейным ценностям, провозглашенным в Распоряжении Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», относятся ценности брака, понимаемого как союз мужчины и женщины, основанный на государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния, заключаемый в целях создания семьи, рождения и (или) совместного воспитания детей, основанный на заботе и уважении друг к другу, к детям и родителям, характеризующийся добровольностью, устойчивостью и совместным бытом, связанный с взаимным стремлением супругов и всех членов семьи к его сохранению.

Однако, как указывает А. А. Елисеева [10], «произошел пересмотр представлений о семье, о ценностях семейной жизни, включая ценности создания семьи и ценности деторождения. Финансовая независимость, приоритет личных интересов над общими стали занимать одни из первых мест в иерархии ценностей современных людей». Действительно, традиционными ценностями можно назвать только ценности, существующие в определенный исторический период и для определенной группы населения.

Неслучайно в Большом энциклопедическом словаре (Большой энциклопедический словарь. Гл.ред. А. М. Прохоров Издание второе, переработанное и дополненное Москва Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» Санкт-Петербург

«Норинт» 2000 стр. 1217.): традиция — «элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени». В качестве традиций выступают определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д.

Вряд ли можно спорить с тем, что в соответствии с развитием социума, его экономической, политической и культурной сфер меняются ценности и правовые нормы. Помимо семейных ценностей, сейчас существует ценности образования и науки, экономические ценности, демократические ценности и другие. Для сравнения: примерно в исторический период XVI–XVIII веков существовали четыре основных сословия: дворянство, духовенство, городская и крестьянская общность, и принадлежность к конкретному сословию обуславливало и определенные ценности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог сказанному, следует согласиться с утверждением с Т. Ю. Астаповой [15], о том, что традиционные ценности, в том числе и семейные, могут быть сохранены и развиты в том случае, если они имплементированы в правовую систему. Также уместным представляется целесообразность обсуждения вопроса систематизации ценностей для основных социально-демографических групп населения, указанных в Федеральном законе от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» — трудоспособного населения, пенсионеров, детей; и целесообразность нормативно-правового уточнения понятия и видов семейных ценностей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Щенникова Л.В.* Наследственное право на службе охраны традиционных семейных ценностей // *Наследственное право.* — 2023. — № 1. — С. 2–5. DOI: 10.18572/2072-4179-2023-1-2-5
2. *Ситкова О. Ю.* Оговорка о публичном порядке как инструмент охраны семейных ценностей // *Семейное и жилищное право.* — 2023. — № 1. — С. 11–13. DOI: 10.18572/1999-477X-2023-1-11-13.
3. *Фиошин А. В.* Об основах формирования государственной политики по поддержке семей и сохранению традиционных семейных ценностей (или Концепция четырех «И») // *Нотариус.* 2022. № 6. — С. 22–26. DOI: 10.18572/1813-1204-2022-6-22-26
4. *Мохов А. А., Свириин Ю. А.* Новый подход к пониманию института семьи // *Современное право.* 2024. — № 1. — С. 5–11. DOI: 10.25799/NI.2024.88.68.001.
5. *Ким Ю. В.* Конституционные и квазиконституционные феномены в структуре российской государственности: к вопросу об особенностях российского конституционализма // *Конституционное и муниципальное право.* — 2023. — № 12. — С. 2–16. DOI: 10.18572/1812-3767-2023-12-2-16
6. *Левушкин А. Н.* Реформа семейного законодательства: совершенствование структуры Семейного кодекса Российской Федерации и правового регулирования отдельных брачно-семейных отношений // *Актуальные проблемы российского права.* 2017. № 5. С. 31–34 EDN: YSRIKH
7. *Казьмина О. Е., Пушкарева Н. Л.* Брак в России XX века: традиционные установки и инновационные эксперименты // *Семейные узы. Модели для сборки / Составитель и редактор С. Ушакин.* — М.: Новое литературное обозрение, — 2004. — С. 185–218. EDN: SBRUCL.
8. *Микрюков В. А.* Аналогия закона и аналогия права в практике разрешения семейно-правовых споров. — Москва: Статут, 2021. — 164 с.
9. *Масленникова С. В., Матвеева М. В.* Традиционные семейные ценности: конституционно-правовая интерпретация «Конституционное и муниципальное право», — 2020, № 12 СПС КонсультантПлюс DOI: 10.18572/1812-3767-2020-12-23-29
10. *Елисеева А. А.* Семья и семейные ценности: подходы к пониманию в условиях современного права // *Актуальные проблемы российского права.* — 2022. — № 3. — С. 67–74. СПС КонсультантПлюс DOI: 10.17803/1994-1471.2022.136.3.067-074
11. *Синюков В. Н.* Российская правовая система: введение в общую теорию. Саратов: Полиграфист, 1994. — С. 217. EDN:TKPQPT.
12. *Синюков В. Н.* Личность в российской правовой системе: поиск новых подходов «Журнал российского права», 2023, № 5 СПС КонсультантПлюс DOI: 10.12737/jrp.2023.053.
13. *Загоровский А. И.* Курс семейного права. — 2-е изд., с изм. и доп. Одесса, 1909. — С. 5.
14. *Синайский В. И.* Русское гражданское право. — Вып. 2. Киев, 1915. — С. 352.
15. *Астапова Т. Ю.* Традиционные семейные ценности как направление совершенствования семейного законодательства // *Семейное и жилищное право.* — 2023. — № 3. — С. 2–4. СПС КонсультантПлюс DOI: 10.18572/1999-477X-2023-3-2-4.

REFERENCES

1. *Shchennikova L. V.* Nasledstvennoe pravo na sluzhbe ohrany tradicionnyh semejnyh cennostej [Inheritance law in the service of protection of traditional family values] *Nasledstvennoe pravo.* 2023, No. 1, P. 2–5. DOI: 10.18572/2072-4179-2023-1-2-5.
2. *Sitkova O. YU.* Ogovorka o publichnom poryadke kak instrument ohrany semejnyh cennostej [The public policy clause as a tool for protecting family values] *Semejnoe i zhilishchnoe pravo.* 2023, No. 1, P. 11–13. DOI: 10.18572/1999-477X-2023-1-11-13.
3. *Fioshin A. V.* Ob osnovah formirovaniya gosudarstvennoj politiki po podderzhke semej i sohraneniyu tradicionnyh semejnyh cennostej (ili Konceptiya chetyrekh “I”) [On the basics of forming a state policy to support families and preserve traditional family values (or the Concept of four “I”)] *Notarius.* 2022, No. 6, P. 22–26. DOI: 10.18572/1813-1204-2022-6-22-26.
4. *Mohov A. A., Svirin YU. A.* Novyj podhod k ponimaniyu instituta sem'i [A new approach to understanding the institution of the family] *Sovremennoe pravo.* 2024, No. 1, P. 5–11. DOI: 10.25799/NI.2024.88.68.001.

5. *Kim YU. V.* Konstitucionnye i kvazikonstitucionnye fenomeny v strukture rossijskoj gosudarstvennosti: k voprosu ob osobennostyah rossijskogo konstitucionalizma [Constitutional and Quasi-Constitutional Phenomena in the Structure of Russian Statehood: on the Question of the Peculiarities of Russian Constitutionalism] *Konstitucionnoe i municipal'noe pravo*. 2023, No. 12, P. 2–16. DOI: 10.18572/1812-3767-2023-12-2-16.
6. *Levushkin A.N.* Reforma semejnego zakonodatel'stva: sovershenstvovanie struktury Semejnogo kodeksa Rossijskoj Federacii i pravovogo regulirovaniya ot del'nyh brachno-semejnyh otnoshenij [Family law reform: improving the structure of the Family Code of the Russian Federation and the legal regulation of individual marital and family relations] *Aktual'nye problemy rossijskogo prava*. 2017, No. 5, P. 31–34 EDN: YSRIKH.
7. *Kaz'mina O. E., Pushkareva N. L.* Brak v Rossii XX veka: tradicionnye ustanovki i innovacionnye eksperimenty [Marriage in Russia of the XX century: traditional attitudes and innovative experiments] *Semejnye uzy. Modeli dlya sborki / Sostavitel' i redaktor P.Ushakin. M.: Novoe literaturnoe obozrenie*, 2004, P. 185–218. EDN: SBRUCL.
8. *Mikryukov V. A.* Analogiya zakona i analogiya prava v praktike razresheniya semejno-pravovyh sporov [The analogy of law and the analogy of law in the practice of resolving family law disputes] *Moskva: Statut*, 2021. 164 p.
9. *Maslennikova S. V., Matveeva M. V.* Tradicionnye semejnye cennosti: konstitucionno-pravovaya interpretaciya [Traditional family values: constitutional and legal interpretation] “*Konstitucionnoe i municipal'noe pravo*”, 2020, No. 12. SPS Konsul'tantPlyus DOI: 10.18572/1812-3767-2020-12-23-29
10. *Eliseeva A.A.* Sem'ya i semejnye cennosti: podhody k ponimaniyu v usloviyah sovremennogo prava [Family and family values: approaches to understanding in the context of modern law] *Aktual'nye problemy rossijskogo prava*. 2022, No. 3, P. 67–74. SPS Konsul'tantPlyus DOI: 10.17803/1994-1471.2022.136.3.067-074.
11. *Sinyukov V. N.* Rossijskaya pravovaya sistema: vvedenie v obshchuyu teoriyu [The Russian Legal System: an Introduction to General Theory] *Saratov: Poligrafist*, 1994, P. 217. EDN: TKPQPT.
12. *Sinyukov V. N.* Lichnost' v rossijskoj pravovoj sisteme: poisk novyh podhodov [Personality in the Russian legal system: the search for new approaches] “*ZHurnal rossijskogo prava*”, 2023, No. 5, SPS Konsul'tantPlyus DOI: 10.12737/jrp.2023.053.
13. *Zagorovskij A. I.* Kurs semejnego prava. [Family law course] 2-e izd., s izm. i dop. *Odessa*, 1909, P. 5.
14. *Sinajskij V. I.* Russkoe grazhdanskoe pravo. [Russian civil Law] Vyp. 2. *Kiev*, 1915, P. 352.
15. *Astapova T. YU.* Tradicionnye semejnye cennosti kak napravlenie sovershenstvovaniya semejnego zakonodatel'stva [Traditional family values as a direction for improving family legislation] *Semejnoe i zhilishchnoe pravo*. 2023, No. 3, P. 2–4. SPS Konsul'tantPlyus DOI: 10.18572/1999-477X-2023-3-2-4.

Статья поступила в редакцию 02.02.2024; одобрена после рецензирования 24.02.2024; принята к публикации 10.03.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 02.02.2024; approved after reviewing 24.02.2024; accepted for publication 10.03.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.